

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фурқат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Raimjanova Ug'ilxon Nomanovna,
Toshkent davlat agrar universiteti
“Gumanitar fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi,
e-mail: oraimjanova@mail.ru

ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615911>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ижтимоий-маданий ўзгаришлар контекстида оилавий қадриятларнинг мазмуни ўрганилган ва таҳлил қилинган. Услугий асос сифатида аксиологик ёндашув қўлланилиб, у асосий оилавий қадриятларни ташувчиси сифатида кўриб чиқишга ҳамда муаммонинг ижтимоий-фалсафий таҳлили оилавий қадриятлар тизимининг оила институтининг тарихий ривожланиши жараёнида унинг мавжудлигининг ижтимоий-иқтисодий шароитлари билан ўзаро боғлиқлигини аниқлашга имкон берди.

Муаллиф, пост-замонавий даврда оилавий қадриятларнинг ўзгаришини асосий омиллари сифатида оила аъзоларининг индивидуализми ва мустақиллиги, оила аъзоларининг шахсий манфаатлари устуворлиги, касбий ўзини ифода этиш истаги, оиланинг мақсадини ўзгартириш ва оилавий-жинсий, хулқ-атворга бўлган муносабатлардир.

Мақолада муаллиф шарқ ва гарб мутафаккирларининг асарларида оилавий қадриятлар таҳлили, уларни сақлаш, келажак авлодга етказиш, миллат тақдири масалалари хусусида фикр юритади. Шунингдек, анъанавий оилаларнинг давр руҳи асосида замонавийлашуви, замонавий оилаларнинг вужудга келиши, уларнинг ўзига хос хусусиятлар таҳлил етилган. Замонавий рус жамиятида уч хил даражадаги субъектларнинг ўзаро таъсирида позиция ўзгаргани: жамият, оила кичик гуруҳ ва шахс сифатида. Тескари пирамида ҳодисаси кузатилади: агар илгари унинг негизида индивид, тепасида еса жамият бўлган бўлса, энди улар ўз ўрнини ўзгартирганга ўхшайди – пирамиданинг негизида жамият, тепада еса шахс турибди. Оила жамият ва шахс ўртасидаги қарама-қаршилиқларни ҳал қилиш канали бўлган ва бўлган маънода ушбу иерархияда ўзининг ўрта мавқеини сақлаб қолгани ҳақида илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: оила, оилавий қадриятлар, ота-она, қариндошлик, болалар маркази, анъанавий оила, замонавий оила, оилавий қадриятлар.

Раимжанова Угилхон Номановна,
Ташкентский государственный аграрный университет,
старший преподаватель кафедры гуманитарных наук,
e-mail: oraimjanova@mail.ru

ДИНАМИКА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ДО СОВРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучается и анализируется содержание семейных ценностей в контексте социокультурных изменений. Поддерживая деятельность аксиологического подхода как методологической основы, он способствует историческому развитию социального института проблем, связанных с социально-философско-философской здоровой поддержкой проблем в обществе с учетом качества воспитания семейных ценностей.

Автор утверждает, что качественными факторами переменных семейных ценностей в постмодернистский период являются личные интересы членов семьи, профессиональный вклад, овладение семейными целями, а также семейно-половые, поведенческие отношения.

В статье автор рассматривает анализ семейных ценностей в трудах восточных и западных мыслителей, их сохранение, передачу будущим поколениям, судьбу нации. Также анализируются модернизация традиционных семей в духе того периода, появление современных семей, их специфические черты. В современном российском обществе изменилась позиция во взаимодействии субъектов на трех разных уровнях: общества, семьи как малой группы и личности. Наблюдается явление перевернутой пирамиды: если раньше в ее основе был человек, а на вершине его было общество, то теперь они как бы изменили свое положение - в основании пирамиды общество, а на вершине - человек. Научно проанализировано, что семья была и остается каналом разрешения конфликтов между обществом и личностью и сохранила свое среднее положение в этой иерархии.

Ключевые слова: Семья, семейные ценности, родительство, родство, детоцентризм, традиционная семья, постсовременная семья, внесемейные ценности.

Raimzhanova Ugilkhon Romanovna,

Tashkent State Agrarian University,
Senior Lecturer of the Department of Humanities,
e-mail: oraimjanova@mail.ru

DYNAMICS OF FAMILY VALUES: FROM TRADITIONAL TO MODERN

ANNOTATION

This article studies and analyzes the content of family values in the context of sociocultural changes. Supporting the activities of the axiological approach as a methodological basis, it contributes to the historical development of the social institution of problems related to the socio-philosophical and philosophical healthy support of problems in society, taking into account the quality of family values education.

The author argues that the qualitative factors of variable family values in the postmodern period are the personal interests of family members, professional contribution, mastery of family goals, as well as family-sex, behavioral relationships.

In the article the author considers the analysis of family values in the works of Eastern and Western thinkers, their preservation, transmission to future generations, the fate of the nation. The modernization of traditional families in the spirit of that period, the emergence of modern families, their specific features are also analyzed. In modern Russian society, the position in the interaction of subjects at three different levels has changed: society, the family as a small group and the individual. The phenomenon of an inverted pyramid is observed: if earlier it was based on a person, and at its top there was society, now they seem to have changed their position - society is at the base of the pyramid, and society at the top. Human. It is scientifically analyzed that the family has been and remains a channel for resolving conflicts between society and the individual and has retained its middle position in this hierarchy.

Keywords: Family, family values, parenthood, kinship, child centrism, traditional family, postmodern family, extra-family values.

ВВЕДЕНИЕ

Из нашего богатого научного и культурного наследия, древних обычаев и традиций ясно, что семья является для нас священной ценностью в любое время и в любом месте. Поэтому наши предки прекрасно понимали, что чем крепче семья, являющаяся социальной ячейкой, основанной на образовательных, духовных, нравственных, экономических и правовых отношениях, тем стабильнее развитие общества.

Вот почему наши предки уделяли семье большое внимание. Наши великие ученые Махмуд Кашгари, Ахмад Югнаки, от Кайковуса до Беруни, Ибн Сино, Фароби, Алишер Навои, Мирзо Улугбек и другие в своих работах затрагивают вопросы семьи, в частности, отношения между членами семьи, роль родителей, бабушек и дедушек в их жизни. воспитание детей: они особым образом подошли к роли этого важного социального института в воспитании патриотической личности и написали образцовые рассказы, легенды, письма к детям, мудрые слова, советы и жизненные выводы посредством стихотворных строк. Наши просветители, такие как Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлони, Абдулла Кодири, Чолпон, Мунавваркури Абдурашидхонов, также говорили, что единственный способ воспитать поколение с хорошей моралью, физически и духовно зрелым - это построить стабильную семью и развивать государство общество без укрепления семьи.

В свою очередь, на основе анализа общечеловеческих и национальных семейных ценностей установление современных образцовых семейных критериев и комплексный подход к продвижению и интеграции конституционного принципа «Семья в обществе и государстве» являются приоритетом в Наша работа.

В частности, в регионах проводится ряд фундаментальных, прикладных и инновационных исследований по укреплению и развитию семьи, улучшению духовно-нравственной среды в семье, сохранению и продвижению в обществе наиболее образцовых семейных традиций. К примеру, в более чем 800 семьях в разных регионах страны были проведены социальные опросы на тему того, какими должны быть критерии современной успешной семьи, и по окончательным результатам была разработана модель современной семьи. По мнению опрошенных семей, здоровая и стабильная, мирная психологическая среда в семье; высокое духовно-нравственное образование; адекватные экономические и жилищные условия; высокий уровень образования членов семьи в сфере образования; Особое внимание к здоровью - один из главных критериев современной модельной семьи.

В то же время следует отметить, что наше исследование показывает, что некоторые проблемы, не характерные для нашего народа в последние годы - развод в семье, различные конфликты, безработица, нездоровое семейное окружение, депрессия, нужды, преступность - вызывают беспокойство. неблагополучные семьи и ряд социально-эмоциональных проблем. То, что количество разводов не уменьшается, вызывает серьезную озабоченность.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Наше исследование в трех регионах страны показало, что основными причинами несостоятельности семей являются:

- Психологические факторы - сложная психологическая обстановка в семье, отсутствие взаимопонимания, постоянные семейные конфликты, вмешательство родителей в жизнь молодых пар, отчужденность молодых пар, безразличие друг к другу;
- Социальный фактор - алкоголизм, бесплодие, плохое здоровье мужа или жены;
- Духовно-нравственный фактор - длительная внебрачная связь одного из супругов;
- К экономическим факторам относятся неудовлетворительные жилищные условия, финансовые трудности, безработица, неспособность мужа обеспечивать семью, потерю связи с семьей одной из пар мигрантов и неспособность выплатить долги.

Даже в условиях сегодняшней стремительно меняющейся глобализации Узбекистан верит, что его будущее - в развитии и уважении семьи, что является одним из приоритетов государственной политики по построению современной, образцовой и процветающей семьи, еще более обогащающей наши традиционные ценности. Теоретическую основу исследования указанной в статье проблемы составляют работы С.И.Голода [Голод, 2004], Т.А.Гурко [Гурко,

2015], А.В.Ковалевой [1], М.Г. Муравьевой [2], в которых нашли отражение проблемы формирования и трансформации семейных ценностей, их отражения в культуре и перспективы развития. Кризису семейных ценностей в современном глобальном мире посвящены работы А.В. Карповой [3], С.А.Ляушевой [4], О.П.Сергиенко [Сергиенко, 2011]. Научная новизна настоящей проблемы состоит в том, что автор показывает важность обращения к проблеме семейных ценностей, которые составляют ядро существования и функционирования современной семьи. Доказан тезис о том, что на протяжении всей истории развития общества семейные ценности трансформировались от традиционных до постсовременных. На реформирование семейных ценностей в современном обществе в большой степени оказали следующие факторы: социально-экономическое состояние общества, возможность государства решать материальные проблемы в семье, жилищный вопрос, культура семейных отношений и др. Родительство и родство как главные ценности традиционной семьи. Эволюция общества обусловила трансформационные процессы в семье, которые выразились в замене патриархальных семейных ценностей современными и впоследствии постсовременными. Изменения ценностных приоритетов происходили в зависимости от типов обществ, которые отличались особенностями экономического уклада, способом ведения хозяйства, отношением к религии и т.д.

В традиционном обществе семейные ценности формировались под влиянием сложившихся семейных традиций и патриархального уклада жизни. Большую роль в этом процессе играла так называемая «семейная экономика», которая предполагала совместное участие родителей и детей в производстве материальных благ. В патриархальной семье дети и родители рассматривались как работники, которые зависели друг от друга, поскольку подобная зависимость представляла собой гарант жизнеобеспечения всех членов семьи. Таким образом ценность родства выступает доминантой в патриархальной модели семьи. Ценность родительства как основы благополучия и укрепления родственных отношений в патриархальной семье связана с ориентацией на многодетность. По причине раннего вступления женщин в брак и запретов на разводы наблюдалось увеличение численности семьи. Это способствовало не только утверждению ее как самостоятельной многочисленной ячейки общества, но и укреплению межпоколенческих связей, утверждавших власть старшего поколения. Поскольку основная цель патриархальной семьи состоит в сохранении ее монолитности и единства, важное место в системе ценностей отводится долгу, семейной ответственности, авторитету родителей.

Также нельзя забывать о духовно-нравственных ценностях, которые упорядочивают отношения в семье и служат своеобразным объединяющим началом. Р.Инглегарт отмечал, что благодаря таким ценностям как традиционность, самопожертвование, воленость функционирует традиционное общество, они рассматриваются как запрет на насилие, установку на сохранность собственности, возможность членов семьи сохранять свою целостность [Инглегарт, 1999, 280]. Таким образом, основной функцией отмеченных выше ценностных установок являлась функция защиты членов семьи; для того, чтобы придать им большую значимость, они рассматривались как императивы или абсолютные ценности, наделенные божественным смыслом [5].

Семейные ценности индустриального общества. Переход к индустриальному обществу ознаменован как социально-экономическими изменениями, так и трансформациями семейных ценностей. В качестве основного производственного ресурса данного типа социума выступает энергия, которая в этот период стала активно использоваться в производственной сфере. Данное обстоятельство обусловило дальнейшую модернизацию производства материальных благ и повышение производительности труда. Оптимизации процесса производства способствовало приобретение новых знаний, а распространение технологий – реализации личных интересов. Материальная обеспеченность гражданина индустриального общества становится основной ценностью. На арену выходит свободная, независимая личность, способная в одиночку обеспечить свою жизнь.

По мнению Д.В.Медковой, традиционный тип общества его установкой на патриархальную модель семьи и патриархальные семейные ценности сменяется современным, формирующим детоцентристскую модель семьи, которая впоследствии сменилась супружеской моделью, свойственной постсовременному обществу. Прежде чем рассмотреть особенности изменений семейных ценностей в контексте развития общества, остановимся на основных компонентах семейных ценностей, присущих всем моделям семьи. Это: ценность родства, связанная с сохранением родственных уз; ценность родительства (принятие социальной роли матери и отца); ценность супружества (брачный союз или наличие брачного партнера)[6].

Указанные ценностные установки в процессе эволюции общества трансформируются. В традиционном обществе семейные ценности формировались под влиянием сложившихся семейных традиций и патриархального уклада жизни. Большую роль в этом процессе играла так называемая «семейная экономика», которая предполагала совместное участие родителей и детей в производстве материальных благ. В патриархальной семье дети и родители рассматривались как работники, которые зависели друг от друга, поскольку подобная зависимость представляла собой гарант жизнеобеспечения всех членов семьи. Таким образом ценность родства выступает доминантой в патриархальной модели семьи. Ценность родительства как основы благополучия и укрепления родственных отношений в патриархальной семье связана с ориентацией на многодетность.

По причине раннего вступления женщин в брак и запретов на разводы наблюдалось увеличение численности семьи. Это способствовало не только утверждению ее как самостоятельной многочисленной ячейки общества, но и укреплению межпоколенческих связей, утверждавших власть старшего поколения. Поскольку основная цель патриархальной семьи состоит в сохранении ее монолитности и единства, важное место в системе ценностей отводится долгу, семейной ответственности, авторитету родителей. Также нельзя забывать о духовно-нравственных ценностях, которые упорядочивают отношения в семье и служат своеобразным объединяющим началом. Р.Инглегарт отмечал, что благодаря таким ценностям как традиционность, самопожертвование, вольность функционирует традиционное общество, они рассматриваются как запрет на насилие, установку на сохранность собственности, возможность членов семьи сохранять свою целостность[7].

На основании проведенного анализа изменений в сфере семейных ценностей можно сделать следующие выводы. Трансформационные процессы носят сложный характер и отражают противоречивость современного социокультурного развития общества. Несмотря на то, что сегодня доминирующими ценностями являются материальное благополучие, профессиональный статус, хорошее образование, удовлетворение от собственной деятельности, ценности родительства и супружества, остаются уникальными и неизменными.

В процессе социокультурной эволюции достаточно четко наблюдается трансформация от патриархальной модели семьи с доминированием ценностей родства к детоцентристской – с преобладанием ценностей родительства и от детоцентристской – к супружеской модели, с ценностными ориентациями на брачного партнера. Ценности постсовременной семьи. Несмотря на новационность в понимании семейных ценностей, в постсовременную эпоху остаются востребованными традиционные модели семейных отношений. Например, ценность родительства, как доминанты патриархальной модели семьи, позволяет расширить виды семейных взаимодействий (муж - жена, супруги – родственники, дети – родители). Постмодернизация (термин Р.Инглегарта) [Инглегарт, 1999] вытесняет устоявшийся взгляд на мир, заменяет его новым мировоззрением, модернизирует фундаментальные ценности, формирует соответствующие постсовременному обществу стереотипы семьи. Учитывая тот факт, что ключевыми ресурсами постиндустриального общества является информация, увеличение роли услуг и наукоемких технологий, человек вынужден развивать интеллектуальный и творческий потенциал, совершенствовать формы взаимодействия в обществе. Характеризуя смену типов общества, Д.Бэлл отмечал: «Доиндустриальный сектор является в основном добывающим, он базируется на сельском хозяйстве, добыче полезных

ископаемых[8]. Индустриальный сектор носит, прежде всего, производящий характер, он использует энергию и машинную технологию для изготовления товаров. Постиндустриальный является обрабатывающим, и здесь обмен информацией происходит в основном при помощи телекоммуникации и компьютеров». Ценностные установки, ориентирующие личность на обеспечение ее статуса, улучшение качества жизни, получение высокого дохода и т.п. определили особенности семейно-гендерных отношений.

По мнению С.В. Ковалева, «существенной особенностью семейно-гендерных отношений является ориентация на супружество, сексуальное партнерство, товарищество, на длительное сожительство партнеров (супружество) и современное ведение домашних дел» [9]. С.И.Голод и А.А.Клецин полагают, что сегодня ценность супружества зависит от мотивации вступления в брак, основными причинами ученый называет любовь, доверие, уважение, общие интересы, избавление от одиночества [10]. Таким образом, постсовременная модель семьи характеризуется приоритетностью ценности супружества, сохранением ценности родительства и некоторой девальвацией ценности родства. Основные характеристики семьи в аксиологическом контексте могут быть представлены следующим образом: - модернизация общества повлекла за собой нивелирование традиционных ценностей, присущих патриархальной семье; - в условиях перехода к обществу потребления утверждаются ценности равноправия и эмоционального единства между супругами; - в современной семье утверждаются отношения, исключающие полную зависимость детей и родителей; в семье происходит формирование новых межличностных отношений, основанных на стремлении к эмоциональным контактам, признании личного «Я»[11].

Необходимо отметить, что трансформация семейных ценностей имеет как позитивные, так и негативные последствия. Ориентация «супружеской семьи» на супружество, переросшее в интимный союз, общие чувства, интересы и потребности, утверждение стабильности во внутрисемейных отношениях можно считать позитивной стороной. Однако, ориентация на внесемейные ценности, связанные с достижением личного успеха, актуализирует проблему «супружеской автономии», которую С.И.Голод характеризует следующим образом: «Автономия выражается в том, что интересы мужа и жены разнообразнее семейных, а потребности и круг общения каждого из супругов выходит за рамки брака. Их эмоциональные устремления регулируются не столько обычаями и традициями, сколько психофизиологическими особенностями, нравственными принципами и эстетическим идеалом. В техногенном мире большинство людей не действуют по тотально заданным шаблонам, всегда остается место для вариаций и самостоятельных решений... Чем выше уровень цивилизационнокультурного развития общества, тем полнее член такого социума сознает себя как индивидуальность. Тем, в принципе, насущнее его потребность в обособлении» [12]. Супружеская автономия часто приводит к нарушению стабильности в семье, падению рождаемости и росту разводов. В данном случае ценность семейной автономии несет в себе негативные последствия.

В заключение необходимо отметить, что утверждение Концепции укрепления семьи в Республике Узбекистан и «Дорожной карты» по ее реализации указом Президента 29 июня текущего года является важным проявлением государственной и государственной политики. забота общества о благополучии семьи. Исследователи в области проблематики семьи подчеркивают, что семья представляет собой древнейший социальный институт и одну из форм общности людей. Семья всегда служила показателем аксиологического измерения социума и в структуре ценностей человека играла ведущую роль. Общественная ценность семьи объясняется тем, что она связана с воспроизведением жизни и становлением поколений, трансляцией норм и традиций, систем ценностных ориентаций, формированием социального и личностного сознания.

Исторически семья и семейный уклад жизни являлись универсальным образцом жизнедеятельности людей. Семейные ценности оставались индивидуальными для каждого времени, но не переставая считались первостепенными и важными, и наряду с другими ценностями признавались обществом. Именно в семье на базе таких основных ценностей, как

супружество - родительство - родство прививались общественно важные свойства человека: усердность, ответственность, благородство, взаимопомощь, желание приобретения знаний. Важность (значение) семьи в социальной системе определена деятельностью человека по воспроизводству человеческих ресурсов, что определяет роль семьи как первоосновы бытия людей.

Семья всегда рассматривалась социализирующим институтом первичного звена, а также фундаментом развития общества. Она всегда обладала способностью приспосабливаться к изменяющимся социальным условиям, к образу жизни и существующему социальному стандарту. Занимая ведущее положение в системе социальных институтов общества, семья согласованно объединяет собственное существование с продолжением человеческого рода, содействуя развитию социальных институтов общества, обеспечивает их ролевыми и функциональными исполнителями.

Большинство исследователей семью определяют как основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Известный отечественный исследователь С.В. Дармодехин характеризует семью следующими ценностными категориями: «Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, родительства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка общества выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в жизни человека, его защите, формировании личности, удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной социализации. Семья является уникальным социальным институтом, посредником между индивидом и государством, транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений»[13].

Из этих определений видно, что, как ценностная общественная категория, в семье в равной степени заинтересованы личность, общности и общество в целом. Данная координация интересов подразумевает восприимчивость к взаимным нуждам и интересам. Поэтому общество заинтересовано в непрерывном стимулировании института семьи для поддержания собственного существования и развития. Появление и развитие института семьи является итогом исторического взаимодействия культуры и общества. Ю.А.Гаспарян справедливо отмечает: «...как всякое социальное явление институт семьи интегрирует в себе двоякое начало[14]. С одной стороны, оно складывается под воздействием "самовозникающих" влияний, с другой - "предписанными" процедурами как реакция на естественные влечения людей». На всех этапах мировой истории она объективно воспроизводила себя и обеспечивала преемственность поколений.

Семья представляется как носитель ценностей, сопровождаемый мировоззренческой концепцией с преобладанием духовной доминанты. Являясь базовой социальной ценностью общества, семья воссоздает исключительные смыслы и традиции и ценится у всех социально-демографических групп населения. И это естественно, поскольку каждый человек имеет непосредственную связь с семьей. Сказанное обосновывается исследованиями А.А.Магомедова, О.И.Волжиной и др. Данные, полученные ими в различных регионах, схожи в ответах респондентов относительно высокого престижа семьи, прочности и устойчивости семейных ценностей, норм, обычаев. В частности, Б.Б.Хубиев отмечает, что семья на протяжении всей истории выработала ценности, обеспечивающие ей самодостаточность в реализации индивидуальных и общественных потребностей, ценности, адекватные ее основным функциям[15]. Реагируя на социальные изменения, семья становится отражением исторически определенного типа общества, она содержит в миниатюре те закономерности и противоречия, которые объективно присутствуют и развиваются в обществе. Составляя первооснову человеческого бытия, семья обладает непреходящими ценностями, позволяющими выполнять специфические социальные функции. В ценностях выражается значимость тех или иных явлений, их роль в общественной системе. В процессе культурно-исторического развития общества в условиях семейного бытия формируются ценностные установки, нормы и поведенческие ориентиры личности. В структуре ценностей современного

человека можно выделить семейные ценностные ориентации, связанные с супружеством, родительством, родством, а также ориентации, которые включают ценности образования, карьеры, предполагающие возможности профессионального роста, внешних успехов, личностное и творческое самосовершенствование. Современное общество характеризуется социально-экономическими, политическими, идеологическими и аксиологическими преобразованиями.

В этих условиях специфичной становится парадоксальность, связанная с сохранением традиционности и ценности семьи, ориентацией личности на семейный уклад жизни, с одной стороны, а с другой - формируется личность, ориентированная на индивидуальность, престиж, автономность в поведении, что не всякий раз может гармонировать с эффективным осуществлением семейных обязанностей. Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Семейные ценности, являясь комплексным феноменом, изучаются различными социальными науками: философией, психологией, социологией. В научной литературе встречается большое многообразие оснований для классификации семейных ценностей. Семейные ценности обусловлены уникальностью и социальным значением семьи. Когда возникают новые социальные проблемы, и кардинальным образом изменяются духовные ценности семьи, их исследование представляется особенно важным. Кризис ценностей семейного образа жизни ведет к тому, что перестают выполняться функции семьи по рождению необходимого для простого воспроизводства поколений числа детей, по социально приемлемому содержанию имеющихся детей и по социализации подрастающих поколений, снижается ценность возраста, значимость пожилого поколения. Ценностный кризис семьи изменяет ценностные ориентации на семейный образ жизни нескольких поколений, снижая значимость рождения детей, создания семьи, продолжительной здоровой жизни.

Неоднозначное воздействие современных глобальных метаморфоз на ценностные ориентации современного человека и семью дают основания констатировать то, что процесс их еще не завершен. В некоторой степени это определяет проблемное поле для последующего изучения ценностных ориентаций семьи, а также исследования семейных социальных связей с точки зрения аксиологического подхода, суть которого состоит в изучении семьи с учетом оценок всех ее членов. Применение аксиологического подхода в отношении современной семьи в будущем может способствовать разрешению антагонизма, который наблюдается сегодня между высоким социальным и индивидуальным положением семьи и видимыми дестабилизирующими ориентациями в ее развитии.

Исследователи справедливо отмечают, что в современном обществе произошла смена позиций во взаимодействии трех разноуровневых субъектов: общества, семьи как малой группы и индивида. Наблюдается феномен перевернутой пирамиды: если раньше в ее основании находился индивид, а на вершине – общество, то теперь они как бы поменялись местами – в основании пирамиды находится общество, а на вершине – индивид. Семья сохранила свое срединное положение в этой иерархии, в том смысле, что как являлась, так и является каналом разрешения противоречий между социумом и индивидом. Но сменились акценты в оценке значимости семьи, произошла переоценка тех моделей семьи, которые мы наблюдали, казалось, совсем недавно и тех, которые в современных условиях классифицируются как альтернативные, возвращение семье функции накопления частной собственности и передачи ее по наследству.

В дальнейшем исследовании нуждается также тенденция сегодняшнего дня: нивелировка традиционных ценностей, в том числе семейных, под влиянием привнесенных со стороны ценностей и норм иных культур.

Необходимо согласиться с точкой зрения С.А.Ильиных, утверждающей, что главным условием хорошей семьи, а соответственно, и ведущей семейной ценностью является уважение супруга как личности, признание значимыми духовных, душевных и физических уровней его личности. А уже эта главная ценность включает в себя и такие ценности, как понимание, терпение, супружеская верность, дети, обсуждение проблем (в противовес, скажем, замалчиванию), сексуальные отношения[16]. По мнению С.А.Ильиных, ведущая

семейная ценность, по сути, относится к сложно структурированным духовно нравственным ценностям. Здесь про страивается множество «связей» между ценностями внутри самой духовно нравственной ценности.

Так, например, тесно связаны: супружеская верность, сексуальные отношения с взаимным уважением партнеров друг другом; супружеская верность, сексуальные отношения – с готовностью обсуждать проблемы; супружеская верность – с воспитанием детей; уважение партнеров – с воспитанием детей и т. д. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что игнорирование именно этой ценности, избегание или искажение ее является источником нарушения целостности и, в конечном счете, распада семьи. Кроме того, не стоит забывать, что эту ценность гораздо легче декларировать, чем руководствоваться в конкретных условиях времени и ситуации. По мнению Э.Дюркгейма, для индустриального общества, ориентированного на достижение личного успеха и высокий уровень потребления, присуща автономность индивидуального сознания: «Если в архаичных обществах социальная солидарность основана на полном растворении индивидуальных сознаний в «коллективном сознании», то в развитых социальных системах она основана на автономии индивидов...»[17]

Основная цель данной Концепции - полная реализация прав и интересов каждой семьи в стране, создание для них достойных условий жизни, обеспечение баланса семейных отношений, повышение благосостояния семьи, одним словом, полная поддержка семьи для достижения развития. Мы хотим, чтобы каждая семья жила духовно здоровой, счастливой и мирной жизнью. Пусть дети, растущие в семье, вырастут совершенными людьми и прибавят силы и мощи нашему государству. Поскольку семья является основной ячейкой общества, ее стабильность и благополучие, несомненно, будут способствовать развитию нашего государства и общества.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ковалева А.В. Интерпретация системы семейных ценностей и ее компонентов в современном обществе // Ученые заметки ТГУ. 2011. Т.2. № 1. С. 29-36.
2. Муравьева М.Г. Традиционные ценности и современные семьи: правовые подходы к традиции и модерну в современной России // Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 12. № 4. С. 625-638
3. Карпова А.В. Кризис формирования семейных ценностей как отражение современных семейно-брачных отношений // Ученые Записки СКАГС. 2018. №1. С. 206-212.
4. Ляушева С.А. Влияние модернизации общества на институт семьи // Вестник АГУ. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2010. №3. С. 3-9.
5. Лапин Н.И. Динамика ценностей населения реформируемой России. М.: Эдиториал УРСС, 2006. 311 с.
6. Медкова Д.В. Семейные ценности как объект социологического анализа // Ломоносовские чтения. 2003. Т. 2. С. 110-115.
7. Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая индустриальная волна на Западе. М.:Академия, 1999. 318 с.
8. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Перевод с английского под редакцией В.Л.Иноземцева. М., 1998
9. Ковалев С.В. Психология современной семьи. М.: Просвещение, 2008. 280 с.
10. Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // Социологический журнал. – 1996. – № 3/4. – С. 99 – 112.
11. Черникова В.Е., Мазаева Н.И. Динамика семейных ценностей: от традиционных до постсовременных // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 1А. С. 267-275.
12. Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // Социологический журнал. – 1996. – № 3/4. – С. 99 – 112.

13. Дармодехин С.В. О состоянии и неотложных мерах по развитию государственной семейной политики // Аналитический вестник. – 2004. - № 6-7. - С. 60-68.
14. Гаспарян Ю.А. Семья на пороге XXI века (социологические проблемы). - СПб. : Петрополис, 1999. – С. 320.
15. Хубиев Б.Б. Семья как социально-ценностная общность форм бытия человека: моногр. - Нальчик, 2007. – С. 63-77.
16. Семейные ценности молодежи: традиции и трансформации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Выпуск №4-вып. 1 (20) / 2012.
17. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М. : Наука, 1991. – 352 с.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000